

МАЪМУРИЙ ИШЛАРНИНГ СУДГА ТААЛУҚЛИЛИГИНИНГ
АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Умаров Бахром Зокиржонович,

Тошкент давлат юридик университети

кафедра катта ўқитувчиси

+998909833310

baxromumarov@mail.ru

Аннотация: мазкур мақолада маъмурий суд ишларини юритишда судловга тааллуқлиликнинг айрим жиҳатлари ҳуқуқий тавсифининг таҳлили келтирилган. Шунингдек, судловга тааллуқлиликка оид қоидаларни маъмурий судлар амалиётида қўллаш юзасидан амалий мисол таҳлили келтирилган.

Калит сўзлар: судловга тааллуқлилик, маъмурий суд, маъмурий-ҳуқуқий муносабат, суд амалиёти таҳлили

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони қабул қилиниши билан маъмурий ҳуқуқ соҳасида янги давр бошланди, десак ҳеч муболаға қилмаган бўламиз. Зеро, Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепцияси, Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги қонуни(бундан кейинги ўринларда МТТтҚонун[1]), Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексининг қабул қилиниши, 2017 йил 1 июндан маъмурий судлар жорий этилиши – ривожланган хорижий давлатлар стандартлари даражасида ҳамда миллий қонунчиликнинг ўзига хос жиҳатларини инобатга олган ҳолда, маъмурий органлар билан муносабатларда қонун устуворлигини, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлашнинг энг замонавий қоидаларини мамлакатимизда жорий этди.

Мазкур мақолада мамлакатимиз тарихида илк маротаба жорий этилган маъмурий судлар ва Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекс(бундан кейинги ўринларда МСЮК деб юритилади)нинг судловга тааллуқлиликка оид таҳлили амалга оширилади.

Аввало таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармониغا (21.02.2017 йил ПФ-4966) кўра, маъмурий судларга оммавий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган маъмурий низоларни, шунингдек маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш ваколати берилган эди.

Маъмурий судлар ўз табиатига кўра, фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги маъмурий ишларни кўриб чиқишга қаратилган. Бироқ, маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларда ҳуқуқбузарлик содир этган шахсни жазолашга қаратилган бўлади. Жазо масаласи эса аслида жиноят ҳуқуқи предметиға яқин туради. Шунга кўра, маъмурий судлар томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш мазкур судларнинг асл табиатига мувофиқ эмас эди.

Мазкур масала 2020 йил Давлат дастурида 2020 йил 1 декабрдан бошлаб маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш ваколати жиноят ишлари бўйича судлар ваколатига ўтказилиши назарда тутилгани ва 2021 йил 1 январдан бошлаб амалда жиноят ишлари бўйича судларга ўтказилиши орқали ўз ечимини топди.

Шунингдек, 2021 йилда амалга ошириладиган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 июлдаги “Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6034-сон Фармонида ҳам белгилаб берилган эди. Жумладан, мазкур Фармонга кўра, маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган ишларни кўришга

ихтисослаштирилган Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар марказлари ва Тошкент шаҳрида туманлараро маъмурий судларини ташкил этиш, шу муносабат билан туман (шаҳар) маъмурий судларини тугатиш ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маъмурий судлари сақлаб қолиниши назарда тутилди. Шунингдек, маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш ваколатини маъмурий судлардан жиноят ишлари бўйича судларга ўтказиш белгиланди.

Бу борада Ўзбекистон Республикасининг 2021-йил 8-февралдаги ЎРҚ-671-сонли Қонунига кўра, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 107-моддасига ҳам тегишли қўшимча ва ўзгартишлар киритилди.

Лекин низоли ишларнинг судга тааллуқлилиқ масаласида ҳали баҳсли масалалар мавжуд деб ҳисоблаймиз. Қуйида шуларнинг айримлари хусусида фикр юритилади.

Биринчидан, маъмурий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган ишлар қоида тариқасида маъмурий суд иш юритувига тааллуқли бўлиши лозим. Бирок, Ўзбекистон Республикасининг Иқтисодий процессуал кодексида 25-моддаси 1-қисми 1-бандида “иқтисодиёт соҳасида юридик шахслар ҳамда юридик шахс ташкил этмаган ҳолда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошираётган ва яқка тартибдаги тадбиркор мақомини қонунда белгиланган тартибда олган фуқаролар ўртасидаги маъмурий-ҳуқуқий муносабатлардан юзага келадиган низоларга доир ишлар” иқтисодий судларга тааллуқлилиги ўрнатилган. Бу эса маъмурий суд ишлари таллуқлилиги билан номувофиқлилиқни келтириб чиқармоқда. Шунинг учун ҳам иқтисодий судларга тааллуқли ишлар доирасидан маъмурий-ҳуқуқий муносабатлардан юзага келадиган низоларга доир ишларни чиқариш таклиф этилади[2].

Иккинчидан, Иқтисодий процессуал кодекс 27-боби ҳуқуқий таъсир чораларини қўллаш тўғрисидаги ишларни юритиш (215-222 моддалар) масаласи ҳам муаммоли масала ҳисобланади. Аслида ушбу тоифадаги ишлар мазмунига кўра аксарият ҳолларда маъмурий-ҳуқуқий муносабатлардан юзага келадиган масалаларга оид бўлади. Жумладан, назорат қилувчи органлар мурожаати

асосида фаолиятни тугатиш, атроф табиий муҳитга зарарли таъсир кўрсатаётган объектлар фаолиятини тугатиш ва (ёки) қайта ихтисослаштириш, фаолиятни чеклаш, тўхтатиб туриш ва тақиқлаш, банклардаги ҳисобварақлар бўйича операцияларни тўхтатиб қўйиш, молиявий санкцияларни қўллаш, тадбиркорлик фаолиятининг айрим турлари билан шуғулланиш учун лицензияларнинг (рухсатномаларнинг) амал қилишини ўн иш кунидан кўп бўлган муддатга тўхтатиб туриш ёки уларнинг амал қилишини тугатиш ва лицензияларни (рухсатномаларни) бекор қилиш кабилар аслида маъмурий-ҳуқуқий муносабатлардан юзага келадиган ишлардир. Чунки бунда маъмурий орган ва манфаатдор шахс ўртасида маъмурий-ҳуқуқий фаолият билан боғлиқ муносабатлар энг асосий аҳамият касб этади.

Ушбу ўринда шуни ҳам таъкидлаш ўринлики, маъмурий судлар маъмурий-ҳуқуқий муносабатлардан юзага келадиган низоли ишларни кўриб чиқиши назарда тутилади. Бироқ, ҳуқуқий таъсир чораларини қўллаш тўғрисидаги ишларни юритишда низосиз ҳолатлар ҳам бўлиши мумкин. Яъни тадбиркорлик субъекти лицензия талаб ва шартларини қўпол тарзда бузганлиги фактини тан олса ва назорат қилувчи орган томонидан кўриладиган таъсир чорасига нисбатан эътирози бўлмаса, низо мавжуд бўлмаслиги ҳам мумкин. Шуни таъкидлаш ўринлики, гарчи низо мавжуд бўлмаса-да, амалдаги қонунчиликда бу тоифадаги ишлар иқтисодий судлар томонидан кўриб чиқилмоқда. Фикримизча, аслида маъмурий-ҳуқуқий муносабат доирасидаги бу тоифадаги ишлар маъмурий судларга тааллуқли бўлиши мантиқан тўғри бўлади.

Бундан ташқари, маъмурий суд иш юритувида қоида тариқасида ўзларининг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида талаб тақдим этаётган ёки манфаатларини кўзлаб талаб тақдим этилган фуқаролар ва юридик шахслар аризачилар (МСЮК 40-моддаси) бўлиши мумкин. Бироқ, МСЮК 24-боби муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсни реабилитация марказига жойлаштириш тўғрисида иш юритишда судга тегишли давлат органи мансабдор шахси мурожаат қилади. Демак, маъмурий судга айрим истисноли ҳолларда маъмурий органлар ҳам мурожаат қилиши мумкин.

Фикримизча, бу масалада ҳам энг асосий мезон ишнинг маъмурий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқаётганми ёки йўқми деган жихатига қараш тўғрироқ бўлади[2].

Бу борада И.М.Салимова ҳам ўз илмий ишида ҳуқуқий таъсир чораларини қўллаш тўғрисидаги ишлар маъмурий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган иқтисодий низо ҳисобланмаслиги асослантирилиб, ушбу тоифадаги ишларни иқтисодий судлар ваколатидан маъмурий судлар ваколатига ўтказиш таклифи илгари сурилди. Чунки ҳуқуқий таъсир чораларини қўллаш тўғрисидаги ишлар соф маънода маъмурий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқади ҳамда ушбу тоифадаги ишларда бир тараф сифатида, албатта, назорат функциясини амалга оширувчи давлат органи туради. Ушбу орган ўз назорат вазифаларини амалга оширишда муайян қонун бузилиш ҳолатини аниқласа ва бунинг учун тадбиркорлик субъектига муайян чора кўриш учун асос мавжуд деб топса, судга мурожаат қилади [3].

Учинчидан, маъмурий судлар амалиётида аслида икки фуқаро ўртасида вужудга келадиган фуқаролик-ҳуқуқий низони маъмурий судда кўриб чиқиш ҳоллари ҳам мавжуд.

Мисол учун, Қўшқўпир тумани, “Хайробод” қишлоғи, И.Б. фермерлар уюшмасининг 23.12.1999 йилдаги мажлис баённомасига асосан Э.Х.га турар жой қуриш учун 800 кв.м ер майдони ажратиш кўрсатилиб, Қўшқўпир туман ҳокимининг 27.03.2000 йилдаги 416-сонли қарори билан унга 800 кв.м ер майдони ажратилган.

Фуқаро Э.Х. юқоридаги қарорга асосан Хоразм вилоят ер тузиш ва қўчмас мулк кадастри давлат корхонаси Қўшқўпир туман филиалига Қўшқўпир тумани, “Хайробод” қишлоғи, “Кўназей” маҳалласи ҳудудида жойлашган жами 5 хонадан иборат (3 та яшаш хона, 1 та дахлиз, 1 та долон) турар жойга ўзининг номига кадастр ҳужжатларини расмийлаштириб беришни сўраб, мурожаат қилган.

Хоразм вилоят ер тузиш ва қўчмас мулк кадастри давлат корхонаси Қўшқўпир туман филиалининг 30.11.2018 йилдаги 1141-сонли жавоб хатида,

ушбу ер майдонига 2012 йилда фуқаро Б.А. (Э.Х.нинг тоғаси) номига инвентаризация ҳужжатлари тайёрлаб берилганлиги, ер майдони низоли бўлганлиги сабабли, ушбу масалани суд орқали ҳал этиши тушунтирилган.

Фуқаро Э.Х. судга мурожаат қилиб, Хоразм вилоят ер тузиш ва кўчмас мулк кадастри давлат корхонаси Қўшқўпир тумани филиалига низоли турар жойга нисбатан кадастр ҳужжатларини расмийлаштириб бериш мажбуриятини юклашни сўраган.

Қўшқўпир туман маъмурий судининг 20.12.2018 йилдаги ҳал қилув қарори билан ариза қаноатлантирилган.

Юқоридаги мисолдан кўриниб турибдики, мазкур ҳолатда икки фуқаро ўзаро низоли бўлган уй-жойни кимга тегишли эканлигини маъмурий суд иш юритуви орқали аниқлаштириб беришни талаб қилмоқда. Бунинг учун эса кадастр органи ҳаракатларидан норози бўлиб ариза билан судга мурожаат қилинмоқда. Лекин кадастр органи низоли уй-жойни кимга тегишлилигини аниқлаштириб беролмайди ва ноаниқ (низоли) масалада уй-жойни расмийлаштириб бериш бўйича маълум бир ҳаракатларни ҳам амалга ошира олмайди.

Демак, бу масалада тарафлари иккита фуқаро бўлган уй-жой низоси фуқаролик ишлари бўйича суднинг судловига тааллуқли бўлади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, маъмурий судлар тизимидаги янгиликларнинг амалиётга жорий этилиши билан судьялар мустақиллиги янада кучаяди, одил судловни амалга ошириш самарадорлиги ошади, пировардида мамлакатимизда инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, тадбиркорлик субъектлари ҳимояси кучаяди. Бу борада маъмурий судга тааллуқли ишларнинг аниқ доирасининг шаклланиб бориши муҳим аҳамият касб этади. Шунга кўра, маъмурий судлар қонун устуворлиги, жисмоний ва юридик шахслар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлашнинг муҳим кафолатига айланиб боради.

Адабиётлар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 8 январдаги «Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида»ги ЎРҚ–457-сон қонуни (Кучга кириш санаси 10.01.2019. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.01.2018. – 03/18/457/0525-сон). (Law of the Republic of Uzbekistan "On administrative procedures" of January 8, 2018 No. ZRU-457 (Effective date 10.01.2019. National database of legislation, 09.01.2018.)
2. Нематов Ж. Маъмурий суд иш юритувида судловга тааллуқлилиқ // Одиллик мезони. – 2020. – № 6. – Б. 48–51. (Nematov J. Jurisdiction in administrative proceedings // Criteria of justice. - 2020. - № 6. - P. 48–51.)
3. Салимова Ирода Мамаюсуфовна. Иқтисодий низоларнинг тааллуқлилиғи (назарий-ҳуқуқий ва процессуал жихатлари). Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) диссертацияси автореферати (12.00.04). Тошкент. 2020. ([Salimova Iroda Mamayusufovna. Jurisdiction of economic disputes \(theoretical-legal and procedural aspects\). Content of the abstract of the dissertation of the Doctor of Philosophy \(PhD\) \(12.00.04\). Tashkent. 2020.](https://tsul.uz/files/avtoreferat/salimova_iroda_mamayusufovna.pdf)) https://tsul.uz/files/avtoreferat/salimova_iroda_mamayusufovna.pdf
4. Abdusattarova D., Yusupov S. Improvement of Organizational and Judicial Frameworks of State Bodies with Appeals of Legal and Physical Entities //Архив научных исследований. – 2019.
5. Yusupov S. B. The right to the treatment and its evolution //European Journal of Humanities and Social Sciences. – 2016. – №. 1. – С. 72-73.
6. Yusupov S. B. THE ESSENCE AND ACTIVITY OF THE INSTITUTE OF THE TREATMENTS OF PHYSICAL AND LEGAL ENTITIES IN STATE BODIES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Theoretical & Applied Science. – 2015. – №. 11. – С. 140-143.
7. Юсупов С. Б. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ НА МЕСТАХ //Review of law sciences. – 2020. – №. 4.
8. Юсупов С. Б. Институт обращений физических и юридических лиц

в Узбекистане: развитие и современное состояние //Государственная власть и местное самоуправление. – 2017. – №. 5. – С. 36-38.

9. Ю.Саидазимов, МАЪМУРИЙ ОРГАНЛАР ТОМОНИДАН ДИСКРЕЦИОН ВАКОЛАТНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. Бакалаврият ва магистратура талабаларининг илмий ишлари // Халқаро масофавий илмий-амалий конференция яқунлари бўйича илмий ишлар тўплами. – Тошкент: ТДЮУ, 2020. – 562 б.(Y.Saidazimov, the features of the application of discretionary authority by administrative bodies. Scientific works of Bachelor's and master's students // scientific works on the results of international scientific-practical conference. - Tashkent: TSUL, 2020. - 562 P.)

10. Y.Saidazimov ADVOKATLIK FAOLIYATI TASHKILY TUZILMASI HISOBLANGAN ADVOKATLIK BYUROSINING TASHKILY-HUQUQIY MAQOMI VA TUZILISHIDAGI AYRIM MASALALAR “Юридик фанлар ахборотномаси – Вестник юридический наук – Review of law sciences” илмий-амалий ҳуқуқий журнали Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигида 2017 йил 18 августда 0931-сонли гувоҳнома билан давлат рўйхатидан ўтказилган.(Y.Saidovov considered the organizational structure of the advisory activity, some issues in the organizational and legal status and structure of the advisory board "Bulletin of Legal Sciences-Vestnik yuridichesky nauk – Review of law sciences" scientific – practical legal journal was registered in the press and Information Agency of Uzbekistan on August 18, 2017 with the certificate number 0931.)

11. Ахроров А.А. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИНВЕСТОРЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИОЯ ҚИЛИШНИНГ НОДАВЛАТ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ// Юриспруденция. - 2020. № 1. - С. 46-51.(Ahrorov A.A. Improvement of non-public methods of obtaining investors ' rights in the Republic of Uzbekistan// jurisprudence. - 2020. № 1. - What? 46-51.)

12. O‘G‘Li, Zoilboev Javlon Karimjon. "Administrative Reforms In The Republic Of Uzbekistan: Some Problems And Prospects." The American Journal of Political Science Law and Criminology 2.12 (2020): 1-4.

13. Ахроров А.А. ИНВЕСТИЦИЯЛАР СОҲАСИДА ХАЛҚАРО

РЕЙТИНГ ВА ИНДЕКСЛАРДА ЎЗБЕКИСТОН ЎРНИНИ ЯХШИЛАШНИНГ МИЛЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ// Юридик фанлар ахборотномаси. - 2020. - С. 220-223.(Ahrorov A.A. National-legal aspects of improving the position of Uzbekistan in international ratings and indices in the field of Investments// Bulletin of Legal Sciences. - 2020. - What 220-223.)

14. Инсоннинг экологик хавфсиз яшаш ҳуқуқи тушунчаси. Электрон нашр. “Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар” мавзусидаги республика 19-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами–Тошкент.: Тадқиқот, 2020. Б. 36(The concept of a person's environmentally safe residence permit. Electronic publication. Collection of materials of the Republican 19-th multidisciplinary scientific remote online conference on the topic" scientific-practical research in Uzbekistan " –Tashkent.: Research, 2020. B. 36)

15. Maksudjon Abduvaliev. Invalidity of agreements in civil law-an analysis of the experience of Uzbekistan and Japan. TSUL Legal Report International electronic scientific journal. 2020. ISSN: 2181-1024. Certificate: No. 1342. P 65.

16. Javlon Karimjon O`G`Li Zoilboev. (2021). Requirements For The Adoption And Administration Of An Administrative Document (Act) By Public Administration Bodies . INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND CURRENT RESEARCH CONFERENCES, 137–141. Retrieved from <https://usajournalshub.com/conferences/index.php/iscrc/article/view/90>

17. Хабилов Д. Принятие Конституции Республики Узбекистан //День юриста. – 2013. – С. 122-125.

Хабилов, Дилшод. "Принятие Конституции Республики Узбекистан." День юриста. 2013.

Хабилов, Д. (2013). Принятие Конституции Республики Узбекистан. In День юриста (pp. 122-125).

18. Khabirov, Dilshod; Bekov, Ikhtiyor; „REVIEW OF THE ENERGY LAW OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,"International Journal of Psychosocial Rehabilitation 4,"24,,1588-1596,2020,

19. Khabirov, Dilshod; Normukhamedova., Surayyokhon; ,THE CONCEPT AND LEGAL FUNDAMENTALS OF DERIVATIVES (FINANCIAL INSTRUMENTS) IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,"International Journal of Psychosocial Rehabilitation 4,"24,,1577-1587,2020,

20. Akhrorov Adkhamjon Asrorkul ugli. ISSUES OF IMPROVING THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF ECOLOGY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2021, Special Issue 6, (13-20) pp.

21. Якубов Ш. Правовые механизмы сотрудничества государственных и неправительственных организаций в Узбекистане: сравнительно-правовой анализ //Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2018. – №. 6 (73).

22. Якубов Ш. Послание президента республики Узбекистан парламенту: вопросы кодификации избирательного законодательства //Право и государство, общество и личность: история, теория, практика. – 2018. – С. 368-371.

23. Ахроров, А. (2021). ТЕНДЕНЦИИ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. Збірник наукових праць SCIENTIA.

24. Жураев Шерзод Юлдашевич Экологик хавфсиз яшаш ҳуқуқи ва хорижий амалиёт // 2020/12 Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали №5. С. 113-121. Tadqiqot